

FENOMEN “IMPOSTER SINDROMA” KOD VISOKOOBRAZOVANIH MILENIJALKI

Irena Stanišić¹

Apstrakt

Fenomen imposter sindroma, poznat i kao sindrom varalice, sve češće se prepoznaje među visokoobrazovanim ženama milenijalkama koje se nalaze u kontekstu savremenog društva obilježenog perfekcionizmom, digitalnom kulturom i promjenom rodničkih očekivanja. Ovaj rad ima za cilj da analizira uzroke, manifestacije i psihološke posljedice imposter sindroma kod milenijalki, kao i da preispita ulogu društvenih mreža, profesionalnih pritisaka i kulturnih obrazaca u njegovom razvoju. Kroz teorijski okvir koji obuhvata kognitivno-bihevioralne i rodne perspektive, rad prikazuje imposter fenomen kao složenu kombinaciju individualnih i socijalnih faktora, pri čemu se poseban naglasak stavlja na emocionalne obrasce, nerealna očekivanja i samopercepciju kompetentnosti. Analizirani su relevantni nalazi savremene literature, kao i uporedni uvidi iz međunarodnih istraživanja. Zaključuje se da je imposter sindrom kod milenijalki povezan s kulturnim konstruktom uspjeha i rodničkim stereotipima, te da zahtijeva šire društveno razumijevanje i podršku.

Ključne riječi: imposter sindrom, milenijalke, perfekcionizam, rodna uloga, anksioznost.

Uvod

Imposter sindrom predstavlja psihološki fenomen u kojem pojedinac, uprkos objektivnim dokazima o svojim sposobnostima i uspjesima, osjeća duboko uvjerenje da nije dovoljno kompetentan i da će kad-tad biti „otkriven“ kao prevarant. Termin su prvi put upotrijebile Pauline Clance i Suzanne Imes 1978. godine, opisujući iskustva visokoobrazovanih žena koje su svoje uspjehe pripisivale sreći ili slučajnosti, a ne vlastitim sposobnostima (Clance & Imes, 1978).

Iako se ovaj fenomen može javiti kod osoba oba pola, brojna istraživanja pokazuju da je češći među ženama, naročito među milenijalkama – generacijom rođenom između 1981. i 1996. godine, koje su odrasle u vremenu brzog tehnološkog razvoja, globalne konkurencije i stalne samoevaluacije putem digitalnih platformi (Parkman, 2016). Visokoobrazovane milenijalke suočavaju se sa paradoksom: iako imaju veće mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja nego prethodne generacije, njihova samopercepcija često je obilježena sumnjom, perfekcionizmom i anksioznošću (Vergauwe et al., 2015).

Cilj ovog rada je da, kroz psihološki i društveni okvir, objasni imposter sindrom kod visokoobrazovanih milenijalki, ispita njegove uzroke i posljedice, te ponudi teorijsko razumijevanje njegovih implikacija u savremenom društvu.

Teorijski okvir fenomena imposter sindroma

Clance i Imes (1978) definisale su imposter sindrom kao trajno iskustvo nesigurnosti u pogledu vlastite kompetentnosti, koje često prate strah od neuspjeha, anksioznost i

¹Irena Stanišić, Kazneno-popravni zavod Bijeljina, Bosna i Hercegovina, istanisiceva@gmail.com

osjećaj da se uspjeh ne zaslužuje. Fenomen je povezan s internalizovanim perfekcionizmom, niskim samopoštovanjem i visokim standardima koje pojedinac postavlja sebi.

Kognitivno-bihevioralna teorija objašnjava imposter sindrom kroz iskrivljene misaone obrasce – npr. selektivno opažanje negativnih povratnih informacija, umanjivanje uspjeha i preuveličavanje grešaka (Sakulku & Alexander, 2011). Psihodinamski pristupi ga povezuju s ranom roditeljskom kritičnošću i nerealnim očekivanjima, dok rodne teorije ističu društveno oblikovane norme koje od žena zahtijevaju konstantnu potvrdu kompetencije (Eagly & Carli, 2007).

Psihološke posljedice imposter sindroma nadilaze individualni nivo i utiču na kvalitet odnosa, motivaciju i osjećaj pripadnosti u organizaciji. Mnoge žene s ovim sindromom imaju poteškoće da prihvate komplimente ili priznanja. Umjesto zadovoljstva, pozitivne povratne informacije izazivaju stres jer se sukobljavaju s unutrašnjim uvjerenjem o vlastitoj nekompetenciji (Clance, 1985).

Nadalje, prisutan je i strah od uspjeha – paradoksalna emocija u kojoj pojedinka doživljava napredak kao prijetnju postojećem identitetu. Ako postane previše uspješna, boji se da će izgubiti prihvaćenost, posebno u društvima koja žene još uvijek povezuju s ulogama njege i poslušnosti. Ovaj fenomen je posebno izražen u tradicionalnijim radnim sredinama u kojima dominiraju muškarci, gdje žene internalizuju poruku da moraju „raditi duplo više da bi bile primijećene upola manje“. Dugoročno, to vodi ka emocionalnom iscrpljivanju, smanjenju radne motivacije i čak povlačenju iz profesionalnog života.

U teorijskom smislu, imposter sindrom se može posmatrati i kroz egzistencijalnu perspektivu. Ljudi koji postignu visok nivo profesionalnog uspjeha često se suočavaju s pitanjem smisla: „Šta ako nisam ono što drugi misle da jesam?“ (Yalom, 1980). Ovaj osjećaj neautentičnosti duboko je ukorijenjen u strahu od razotkrivanja i povezan sa osnovnom ljudskom potrebom za pripadanjem. Kod žena milenijalki, koje često rade u konkurentnim i maskulinizovanim radnim sredinama, taj strah poprima oblik samonadzora i emocionalne samokontrole.

Metodološki pristup

Rad ima teorijsko-analički karakter. Korišten je pregled relevantne naučne i stručne literature iz oblasti kliničke i socijalne psihologije, rodnih studija i medijskih studija. U fokusu su radovi koji se bave imposter sindromom kod žena, sa posebnim akcentom na generaciju milenijalki, kao i istraživanja o uticaju digitalne kulture, perfekcionizma i rodnih očekivanja na samopercepciju kompetentnosti.

Metod obuhvatao je komparativnu analizu nalaza domaćih i međunarodnih istraživanja, sintezu teorijskih modela i kritičko razmatranje kulturnog konteksta, uključujući i specifičnosti posttranzicionih društava Balkana. Ovakav pristup omogućio je da se fenomen imposter sindroma sagleda kao višeslojna pojava – istovremeno psihološka, rodna i socijalno-kulturna.

Specifičnosti fenomena kod milenijalki

Milenijalke su prva generacija žena koja je u velikom obimu ušla u visoko obrazovanje, ali i prva koja je istovremeno suočena sa stalnom vidljivošću u digitalnom prostoru. U toj vidljivosti dolazi do neprekidne samoevaluacije i poređenja s drugima. Prema istraživanju American Psychological Association (APA, 2022), 72% žena iz ove generacije izjavilo je da osjeća pritisak da konstantno dokazuju svoju vrijednost na poslu i u privatnom životu.

Uloga društvenih mreža je dvostruka: s jedne strane omogućavaju profesionalnu afirmaciju, ali s druge jačaju perfekcionistačke tendencije. Mnoge žene svjesno ili nesvjesno internalizuju digitalno „mjerilo uspjeha“, koje se zasniva na vidljivosti, lajkovima i prepoznatljivosti (Soroya et al., 2021). Taj model jača kognitivni jaz između realnog i idealnog sopstva.

Rodni aspekt je posebno važan. Žene milenijalke i dalje nose teret rodni očekivanja – da budu uspješne, kompetentne, empatične i estetski „prihvatljive“. Ta kombinacija zahtjeva dovodi do emocionalnog preopterećenja, a sindrom varalice postaje mehanizam suočavanja sa kontradikcijom između realnih postignuća i internalizovanih ideala.

Savremena digitalna okruženja pojačavaju mehanizme samopoređenja ne samo na profesionalnom, već i na estetskom i emocionalnom nivou. Istraživanja pokazuju da žene koje češće koriste Instagram i LinkedIn imaju izraženiji osjećaj socijalne anksioznosti i manju samoprocjenu uspjeha (Fardouly et al., 2015). Milenijalke ne procjenjuju više samo svoje rezultate, nego i način na koji žive — da li putuju dovoljno, kako se oblače, koliko izgledaju zadovoljno. Ovaj „multidimenzionalni pritisak uspjeha“ (Siročić, 2019) dodatno pojačava sindrom impostora jer žena ne osjeća da može zadovoljiti sve standarde istovremeno.

Tako dolazi do emocionalne fragmentacije – razdvajanja stvarnog i idealnog sopstva – gdje svaka razlika postaje izvor sumnje i unutrašnje kritike. U digitalnoj eri, granica između privatnog i profesionalnog života gotovo da ne postoji. Mnoge milenijalke osjećaju da stalno moraju „performirati“ uspjeh, čak i u slobodno vrijeme. Ovaj kontinuirani pritisak vidljivosti i produktivnosti rezultira gubitkom spontanosti i povećanim osjećajem emocionalnog otuđenja.

Psihološke posljedice i obrasci ponašanja

Imposter sindrom kod visokoobrazovanih milenijalki manifestuje se kroz niz emocionalnih i kognitivnih obrazaca koji često utiču na kvalitet života, profesionalno funkcionisanje i mentalno zdravlje. Najčešće posljedice uključuju hroničnu anksioznost, osjećaj nesigurnosti, perfekcionizam i sindrom sagorijevanja (burnout).

Milenijalke s ovim sindromom često doživljavaju unutrašnji konflikt između objektivnog uspjeha i subjektivnog osjećaja neadekvatnosti. Iako ostvaruju visoke rezultate u akademskim i profesionalnim kontekstima, one uspjeh tumače kao rezultat spoljašnjih faktora – sreće, povoljnog trenutka ili simpatije nadređenih – a ne kao posljedicu svojih kompetencija. Taj mehanizam smanjuje osjećaj samovrednovanja i povećava samokritiku (Clance, 1985).

Prema istraživanjima (Neureiter & Traut-Mattausch, 2016), imposter sindrom često vodi u samosabotirajuće ponašanje. Pojedinke izbjegavaju napredovanje, ne apliciraju za bolje pozicije ili prihvataju previše zadataka kako bi nadoknadile osjećaj „nedostatka kompetencije“. To dugoročno dovodi do iscrpljenosti i emocionalnog distresa.

Kognitivni aspekt uključuje tzv. „ciklus impostora“ (Clance, 1985): nakon uspjeha, osoba osjeća kratkotrajan ponos, ali ubrzo ga zamjenjuje sumnja i anksioznost, što pokreće novi krug pretjeranog rada i samopropitivanja. Kod milenijalki ovaj ciklus često biva pojačan spoljnim faktorima – digitalnim standardima perfekcije, javnim poređenjem i kulturom postignuća.

Organizacije koje promovišu kulturu podrške i emocionalne sigurnosti bilježe značajno niži nivo impostor osjećaja kod zaposlenih (Bravata et al., 2020). To potvrđuje da se sindrom ne može rješavati isključivo individualno – potreban je sistemski pristup. Važnu ulogu imaju i muški saveznici u radnim kolektivima. Kada muškarci svjesno podržavaju afirmaciju žena, dijele zasluge i priznanja, to doprinosi normalizaciji ženskog uspjeha. Imposter sindrom, iako češći kod žena, odražava i kolektivni problem rodne dinamike u organizacijama koje još uvijek favorizuju „muški“ način vođenja.

Perfekcionizam i samopoređenje u digitalnoj kulturi

Digitalna kultura XXI vijeka, obilježena stalnom dostupnošću i vizuelnom reprezentacijom uspjeha, stvorila je okruženje u kojem se profesionalna i lična vrijednost procjenjuje kroz „vidljivost“. Milenijalke, odrasle u doba interneta i društvenih mreža, izložene su kontinuiranom pritisku da dokazuju vlastitu kompetentnost i relevantnost (Fardouly et al., 2015).

Perfekcionizam, kao ključna komponenta imposter sindroma, u ovom kontekstu poprima nove oblike. Umjesto unutrašnjeg standarda izvrsnosti, on postaje socijalno uslovljen — usmjeren na odobravanje drugih i digitalni status. Broj objava, „lajkova“ i profesionalnih priznanja postaje mjera vrijednosti, dok svaka sumnja u autentičnost rezultata izaziva emocionalni disbalans.

U tom smislu, savremeni medijski narativ o „ženi koja može sve“ paradoksalno povećava pritisak na milenijalke. Umjesto oslobađanja, postfeministička ideologija samoodgovornosti često ih čini ranjivijima jer svako odstupanje od ideala uspjeha doživljavaju kao osobni neuspjeh (Gill, 2007). Ova kontradikcija dovodi do unutrašnjeg konflikta između realnih granica i perfekcionističkih standarda.

Empirijska istraživanja (Curran & Hill, 2019) potvrđuju da je perfekcionizam u porastu kod generacije milenijalaca, a da žene izražavaju viši nivo tzv. socijalno propisanog perfekcionizma – osjećaja da moraju ispuniti očekivanja drugih da bi bile prihvaćene. Taj pritisak dodatno pojačava imposter sindrom jer svaka greška, stvarna ili zamišljena, izaziva osjećaj moralnog pada ili razotkrivanja.

Rodni i društveni okvir fenomena

Rodna perspektiva otkriva da se imposter sindrom ne može svesti samo na lični psihološki problem, već je ukorijenjen u strukturalnim društvenim obrascima. Žene, iako formalno ravnopravne, i dalje su izložene nevidljivim mehanizmima rodne evaluacije:

sumnji u njihove kompetencije, dvostrukim standardima i ograničenim mogućnostima napredovanja (Eagly & Carli, 2007).

U kontekstu radnih organizacija, milenijalke često nose dvostruko opterećenje – profesionalno i emocionalno. Od njih se očekuje da budu ambiciozne, ali i „skromne“, da preuzmu inicijativu, ali da ne djeluju „prijeteće“ autoritetu. Takvi paradoksalni zahtjevi pojačavaju osjećaj impostora jer svaka odluka nosi rizik socijalne sankcije.

Dodatno, mnoge žene milenijalke su odrasle u tranzicionim društvima (posebno u Jugoistočnoj Evropi) u kojima se sistem vrijednosti naglo mijenjao. Tradicionalna očekivanja o rodnim ulogama još uvijek su prisutna, dok savremeno tržište rada zahtijeva samopromociju, fleksibilnost i stalnu adaptaciju. Ova disonanca stvara duboki unutrašnji stres i doprinosi osjećaju „nepripadnosti“ sopstvenom uspjehu.

Feministička psihologija objašnjava ovaj fenomen kroz koncept internalizovanog patrijarhata – procesa u kojem žene preuzimaju društvene poruke o vlastitoj inferiornosti i pretvaraju ih u samokritiku (Moraga & Anzaldúa, 1981). Imposter sindrom, u tom smislu, postaje sofisticirana manifestacija rodnog uslovljavanja, a ne isključivo individualna disfunkcija.

Kulturne razlike i transgeneracijski aspekt

U poređenju sa starijim generacijama, milenijalke su odrasle u kulturi koja promovira individualizam, uspjeh i samostalnost kao moralne obaveze. Takva vrijednosna orijentacija stvara ideal „savršenog profesionalca“ — uvijek dostupnog, fleksibilnog i motivisanog. Ovaj kulturni ideal duboko utiče na žensku percepciju uspjeha i neuspjeha.

U španskoj studiji Ramírez i Martínez (2020) analizirano je iskustvo imposter sindroma kod žena zaposlenih u akademskom sektoru. Rezultati su pokazali da 64% ispitanica redovno osjeća sumnju u svoje sposobnosti, posebno kada su u poziciji autoriteta. Autorke su zaključile da kulturni kontekst igra ključnu ulogu u tome kako se sindrom manifestuje — u kolektivističkim kulturama on se javlja kao strah od razočaranja drugih, dok je u individualističkim povezan s perfekcionizmom i samokritikom.

U zemljama Balkana, gdje su generacije milenijalki odrasle u postratnim, ekonomski nestabilnim okolnostima, sindrom poprima dodatne slojeve značenja. Odrasle uz poruke o „skromnosti“ i „zahvalnosti za posao“, mnoge žene u odraslom dobu razvijaju osjećaj da ne zaslužuju uspjeh jer dolaze iz okruženja koje nije pružalo afirmativne modele samopouzdanja (Siročić, 2019).

Strategije prevazilaženja i psihološka podrška

Savremeni terapijski pristupi naglašavaju važnost kognitivno-bihevioralnih tehnika koje pomažu u prepoznavanju i mijenjanju disfunkcionalnih uvjerenja. Kroz vođene vježbe samorefleksije i restrukturiranja misli, pojedinci uče da razlikuju realne kompetencije od emocionalne nesigurnosti (Sakulku & Alexander, 2011).

Na organizacionom nivou, potrebne su politike koje promoviraju inkluzivnu radnu kulturu, otvoren dijalog o greškama i razvoj emocionalne pismenosti. U akademskom i poslovnom okruženju potrebno je redefinisati uspjeh — od spoljnog priznanja ka unutrašnjem osjećaju kompetentnosti. Grupni oblici podrške, mentorski programi i

ženske profesionalne mreže dodatno doprinose smanjenju osjećaja izolacije i normalizaciji razgovora o sumnji i nesigurnosti.

Diskusija

Fenomen imposter sindroma kod visokoobrazovanih milenijalki može se razumjeti kao sudar individualnih i kolektivnih vrijednosti. On proizlazi iz jaza između internalizovanog ideala „uspješne žene“ i stvarnog emocionalnog iskustva. Digitalno doba, iako je donijelo veće mogućnosti samopromocije, istovremeno je pojačalo kulturu poređenja i iluziju neprestanog napretka.

Ono što je posebno važno u ovom kontekstu jeste da milenijalke ne pate od manjka kompetencija, već od viška samosvijesti u društvu koje stalno traži dokazivanje. Takva dinamika rađa trajnu emocionalnu iscrpljenost i osjećaj nepovezanosti sa sopstvenim uspjehom.

Ovaj fenomen stoga ne treba posmatrati isključivo kao kliničku pojavu, već kao društveno-psihološki simptom epohe - generacije koja istovremeno ima najviše mogućnosti i najviše sumnji.

Zaključak

Imposter sindrom kod visokoobrazovanih milenijalki predstavlja složen fenomen koji se formira na raskršću ličnih, rodnih i kulturnih faktora. Povezan je sa perfekcionizmom, nereálnim standardima uspjeha i internalizovanim rodnim očekivanjima. Digitalna kultura i društvene mreže dodatno pojačavaju ovu dinamiku, čineći milenijalke posebno ranjivom grupom kada je riječ o samopouzdanju i emocionalnoj stabilnosti.

Potrebno je dalje istraživanje koje bi uključilo regionalne uzorke i uporedne analize, naročito u kontekstu Balkana, gdje generacijske i kulturne specifičnosti dodatno oblikuju način na koji žene doživljavaju svoj uspjeh. Razumijevanje imposter sindroma ne treba svesti na ličnu patologiju, već ga shvatiti kao poziv na promjenu društvenih narativa o vrijednosti, uspjehu i samopoštovanju žena.

Literatura

1. Brown, L. S. (2018). *Feminist Therapy*. American Psychological Association.
2. Clance, P. R., & Imes, S. A. (1978). The Imposter Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention. *Psychotherapy, 15*(3), 241–247.
3. Clance, P. R. (1985). *The Impostor Phenomenon: Overcoming the Fear that Haunts Your Success*. Atlanta: Peachtree Publishers.
4. Curran, T., & Hill, A. P. (2019). Perfectionism Is Increasing Over Time. *Psychological Bulletin, 145*(4), 410–429.
5. Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). *Through the Labyrinth: The Truth About How Women Become Leaders*. Harvard Business School Press.
6. Fardouly, J., Diedrichs, P. C., Vartanian, L. R., & Halliwell, E. (2015). Social Comparisons on Social Media and Women's Body Image. *Body Image, 13*, 38–45.

7. Gill, R. (2007). Postfeminist Media Culture: Elements of a Sensibility. *European Journal of Cultural Studies*, 10(2), 147–166.
8. Moraga, C., & Anzaldúa, G. (1981). *This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color*. New York: Kitchen Table Press.
9. Neureiter, M., & Traut-Mattausch, E. (2016). Inspecting the Dangers of Feeling Like a Fake: An Empirical Investigation of the Impostor Phenomenon in the World of Work. *Frontiers in Psychology*, 7, 1445.
10. Parkman, A. (2016). The Imposter Phenomenon in Higher Education: Incidence and Impact. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 16(1), 51–60.
11. Ramírez, L., & Martínez, A. (2020). El síndrome del impostor en mujeres académicas: factores culturales y emocionales. *Revista de Psicología y Educación*, 15(2), 95–107.
12. Sakulku, J., & Alexander, J. (2011). The Impostor Phenomenon. *International Journal of Behavioral Science*, 6(1), 73–92.
13. Siročić, Z. (2019). Post-Yugoslav Millennial Feminists in Search for Interpretative Repertoires. *Women's Studies International Forum*, 77, 102–112.
14. Soroya, S. H. et al. (2021). From Social Comparison to Perfectionism and Mental Distress: The Role of Social Media Use Among Young Women. *Heliyon*, 7(5).
15. Bravata, D. M. et al. (2020). Prevalence, Predictors, and Treatment of Impostor Syndrome: A Systematic Review. *Journal of General Internal Medicine*, 35(4), 1252–1275.
16. Yalom, I. (1980). *Existential Psychotherapy*. Basic Books.

THE PHENOMENON OF "IMPOSTER SYNDROME" IN HIGHLY EDUCATED MILLENNIAL WOMEN

Irena Stanišić¹

Abstract

The phenomenon of the imposter syndrome, also known as the impostor phenomenon, has become increasingly recognized among highly educated millennial women situated in a digital, perfectionist-driven society marked by changing gender expectations. The aim of this paper is to analyze the causes, manifestations, and psychological consequences of imposter syndrome among millennial women, while examining the role of social media, professional pressures, and cultural patterns in its development. Through a theoretical framework encompassing cognitive-behavioral and gender perspectives, the paper presents the imposter phenomenon as a complex interaction of individual and social factors, with emphasis on emotional patterns, unrealistic standards, and self-perception of competence. The analysis includes insights from contemporary international literature. It is concluded that imposter syndrome among millennial women is deeply connected to the cultural construct of success and gender stereotypes, requiring broader social understanding and support.

Key words: imposter syndrome, millennial women, perfectionism, gender role, anxiety.

¹ Irena Stanišić, Bijeljina Correctional Facility, Bosnia and Herzegovina, istanisiceva@gmail.com